

ஆற்றுப்படைகளில் விருந்தோம்பல்

செ. கிரிஜா

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

பதிவு எண்: 19222014022005

ஏ.பி.சி. மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி

முனைவர் செ. சாந்தி

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

வ.உ. சிதம்பரம் கல்லூரி, தூத்துக்குடி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233304)

[zenodo.8233304](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233304)

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்ககால மக்களின் வாழ்வியலில் விருந்தோம்பல் ஒரு சிறந்தபண்பாடாகப் பேணப்பட்டது. வள்ளல்களும், மன்னர்களும் தன்னை நாடி வந்தோருக்கு பொன்னும், பொருளும் கொடுத்தும், பசியால் வாடியவர்களுக்கு உணவளித்தும், வீட்டிற்கு வந்த விருந்தினர்களை இன் முகத்தோடு உபசரிப்பதும், பிரிந்த தலைவனையும், தலைவியையும் ஒன்றிணைக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்த வாயிலாக விருந்தோம்பல் குறிப்பிடப்படுகிறது. அவ்வகையில் ஆற்றுப்படைகளில் விருந்தோம்பல் பற்றிய செய்திகளை சுட்டிச் செல்வது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

முன்னுரை

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னே தமிழகத்தில் உணவுப்பஞ்சம் இல்லை. மலைகளிலே, காடுகளிலே காயும், கணியும் கிழங்கும் ஏராளமாகக்கிடைத்துவந்தன. மலைச்சாரல்களிலும் ஆற்றோரங்களிலும் தினை, வரகு, நெல் முதலிய உணவுப் பண்டங்கள் அளவுக்கு மேல் விளைந்தன. கடலோரங்களிலே உப்பும, மீனும் கணக்கின்றி கிடந்தன. மக்கள்தானியங்களையும், காய்கறிகளையும், ஆடு, பன்றி, மான், உடும்பு, கோழி, மீன் முதலியவற்றையும் மகிழ்ச்சியுடன் சமைத்துச் சாப்பிட்டனர். பால், தயிர், மது முதலியவற்றையும் அருந்தி மகிழ்ச்சியடைந்தனர். விருந்தோம்பலில் தமிழர்கள் தலை சிறந்தவர்கள். ஏழை மக்களும் தம்மிடம் வந்த விருந்தினர்க்குத் தாம் உண்ணும் உணவைத் தந்து உபசரிப்பார்கள். இது தமிழர்களின் பரம்பரைக்குணம் விருந்தோம்பல் என்பது மனித குலத்திற்கே உரிய சிறந்த பண்பாகும். வேறு எந்த உயிரினத்துக்கும் இல்லாதச் சிறப்பு வாய்ந்தச் செயலாகும். சங்ககாலம் முதல் இக்காலம் வரையிலும் விருந்தோம்பலை நாம் பேணிப் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தமிழ்ப்பண்பாடுகளில் வந்தவர்களை வரவேற்று பசியாற வைப்பதே தமிழர்களின் சிறந்த கலை. தம்மிடம் புதிதாய் வந்த விருந்தினரைப் பாதுகாத்தலே விருந்து எனப்படுகிறது.

அவ்வகையிலே இங்கு ஆற்றுப்படைகளிலில் விருந்தோம்பல் இக்கட்டுரை ஆய்ந்து கூற முற்படுகிறது.

விருந்தோம்பலின் மாண்பு

உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோர் என்பது முதுமொழி.

“ஆறிடும் மேடும் மடுவும் போல மாறிடும் செல்வம் மாநிலத்தீர் - சோறிடும் தண்ணீரும் வாரும் தருமமே சார்வாக உண்ணீர்மை வீறும் உயர்ந்து

என்று ஓளவையார் பாடுகின்றார்.

விதவிதமான உணவு வகைகளைச் செய்வதில் நம் முன்னோர்கள் கைதேர்ந்திருந்தனர். தாம் சமைத்த உணவு வகைகளைப் பிறருக்கு கொடுத்து உவப்பதிலே இன்பம் கண்டனர் என்று இலக்கியங்கள் இயம்புகின்றன.

கூடியிருந்து உண்ணல் தமிழர் பண்பாடு. “வேளாளன் என்பான் விருந்திருக்க உண்ணாதான் என்ற நீதி நாற் கருத்தும் விருந்தோம்பலைப் போற்றுகிறது. இல்லறத்தில் ஈடுள்ளவன் தனித்துண்ணல் கூடாது. விருந்தினருடன் பங்கிட்டு உண்ண வேண்டும். பங்கிட்டு உண்ணும் பழக்கம் நம் நாட்டிற்கே உரிய பண்பாடு ஆகும். இதனை,

“உண்டாலம்ம இவ்வுலகம் இந்திரர் அமிழ்தம் இயைவதாயினும் இனிதெனத் தமிழர் உண்டலும் இலரே”

இளம்பெருவமுதியன்பாடலில் அறியமுடிகிறது.

விருந்தினரை உபசரிப்பவர்கள் முகமலர்ச்சியுடன் உணவு அளித்து உபசரிக்க வேண்டும். சிலப்பதிகாரத்தில் இல்லத்தரசியின் செயல்பாடுகளில் விருந்தோம்பல் முக்கியமான ஒன்றாகும் என்பதை

“விருந்து எதிர் கோடலும் இழந்த என்னை” என்று கண்ணகி விருந்து ஒம்பாததற்கு வருந்துகிறார். விருந்தோம்பலில் விருந்து என்பது அளவுடையது அன்று. அனைவரையும் ஒம்பினால் தான் விருந்தின் பயன் முற்றுப் பெறும் என்பதை,

“இணைத்துணைத்து என்பது ஒன்றில்லை விருந்தின் துணைத்துணை வேள்பிப் பயன்”

எனும் திருக்குறளின் மூலம் அறிய முடிகிறது.

உயர்குடிப் பிறந்தோர், நண்பர், பெரியோர் முதலியோரை வரவேற்கும் போது, ஏழடி எதிர் சென்று வரவேற்பார். வழியனுப்புப் போதும் ஏழடி பின் சென்று வழிபட்டு விடை கொடுப்பார். இது, பெரியோரை மதித்தலின் அடையாளமாக நம்பப்பட்டது. கரிகாற்சோழன், தன்னிடம் பரிசில் பெற்றுச் செல்லும் பொருநர்களை வழியனுப்புப் போது நான்கு குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட தேர்வரை ஏழடி தன் காலால் அடியிட்டு வருவான். தேரில் குதிரையின் ஓட்டுங்கோலின் நாற்றுமுள்ளை அகற்றி இங்ஙனம் ஓட்டுக என்று உபசரிப்பான் என்று பொருநராற்றுப்படை புகலுகின்றது.

“பால்புரை புரவி நான்குஉடன் பூட்டிக் காலின் ஏழடிப் பின் சென்று கோலின் தாறுகளைந்து ஏறுகின்ற ஏற்றி

(பொருநர்: 165-167)

எனும் வரிகள் மூலம் முடத்தாமக் கண்ணியார் விருந்தோம்பலின் சிறப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

பழந்தமிழர் மதுவையும், மாமிசத்தையும் சிறந்த உணவாகக் கொண்டனர். வசதி படைத்தவர்கள் தம்மிடம் வந்த விருந்தினருக்கு முதலில் மதுபானம் கொடுத்து மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கி களைப்பாறிய பின்னரே நல்ல மாமிசங்களோடு கூடிய விருந்தளிப்பார். இது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே இருந்த தமிழர் வழக்கம்.

சிறுபாணாற்றுப்படையில் ஆழூரில் வாழும் உழவன் தங்கையொருத்தியின் விருந்தோம்பும்திறன் கூறப்படுகிறது. அவள் தன் மக்களைக் கொண்டு கலைஞர்களைத் தடுத்து வரவேற்று விருந்தளிப்பாள். பெண் யானையின் துதிக்கை போன்ற கருங்கூந்தல் அவள் முதுகுப்புறத்தில் தொங்கும். அவள் அரிசிச் சோற்றுடன் பிளவுபட்ட

காலினையுடைய நண்டின் கலவையை அளிப்பாள். இதனை

“அவைப்ப மாண் அரிசி அமலை வெண்சோறு
கவைத்தாள் அவவன் கலவையொடு பெருகுவீர்”
சிறுபாண் (194-195)

என்று நல்லூர் நத்தத்தனார் விருந்தோம்பலின் தன்மையை கூறியுள்ளார். மேலும் இயற்கையைச் சுவைக்கும் கலைஞர்களின் உள்ளம் மகிழும்படியாக அவர்கள் செல்லும்போது குளத்தில் அன்று மலர்ந்த கடவுள் ஒண்புவாகிய தாமரையும், அரக்கு இதழ்க் குவளையும், நீலத்தையும் பறித்துக் கொடுப்பார். நெய்தல் நிலத்தில் கள்ளினை வீட்டில் சமைத்துள்ளனர். இதனை அவர்கள் விருந்தினருக்கு அளித்து மகிழ்வார்.

மன்னர்களின் விருந்தோம்பல்

தமிழகத்தில் நாட்டை ஆண்ட மன்னன் முதல் எளிய மக்கள் வரை விருந்தோம்புவதைப் பண்பாடாகக் கொண்டிருந்தனர். பல மன்னர்கள் அரசாட்சி செய்தாலும் கலைஞர் சிறப்புடைய வள்ளல்களையே நாடி வந்தனர். பழுமரம் தேடும்பறவை போன்று நெடுந்தொலைவாயினும், அருவழியாயினும் தங்கள் சுற்றத்தினருடன் வந்தனர்.

விருந்தினரை விடக் கலைஞர்கள் மென்மையும், நுண்ணுணர்வும்கொண்டவர்கள். அவர்களின் தன்மை அறிந்த புரவலன் அன்புடன் முகமலர்ந்து இனிய சொல் கூறி வரவேற்கிறான்.

பசு தன் கன்றினைப் பரிவோடு நோக்குதல் போன்று பொருநனைக் கரிகால் வளவன் அன்புடன் முகமலர்ந்து இனிய சொல் கூறி வரவேற்பான். இதனை

“ஈற்று ஆ விருப்பின் போற்றுபு நோக்கி”
(பொருநர்: 150)

மக்களின் விருந்தோம்பல்

சங்ககாலம் முதல் தற்காலம் வரை எல்லா மக்களிடமும் விருந்தோம்பும் குணம் சிறந்து காணப்படுகிறது. இது தமிழர்களின்

பரம்பரைக்குணம் கூத்தராற்றுப்படையிலும் இப்பண்பாட்டை நூலாசிரியர் தெளிவாகக் கூறியிருக்கிறார்.

சிறுநூர்களைக் சேரும் போது “நாங்கள் நன்னனுடைய கூத்தர்கள்” என்று சொன்னால் போதும், உங்களுடைய வீட்டிற்குள் போவது போலவே அவர்களுடைய வீட்டுக்குள் நுழையலாம். உறவினர்களைப் போலவே உங்களுடன் அவர்கள் ஒன்றுபடுவார்கள். நீங்கள் நீண்ட வழியைக் கடந்து துன்பம் தீர உங்களுக்கு இனிய மொழிகளைக் கூறுவார்கள். நெய்யிலே வெந்த மாமிசத்தின் பொரியலையும் சிறிய தினைச்சோற்றையும் உணவாகப் பெறுவீர்கள்.

மானவிறல்வேள் வயிரியம் எனினே

நும்மில் போல நிலலாது புக்குக்

கிழவிர் போலக் கேளாது கெழீஇச்

சேட்புலம் அகல இனிய கூறிப்

பருஉக்குறை பொழிந்த நெய்க்கண் வேவையோடு

குருஉக்கண் இறடிப் பொம்மல் பெறுகுவீர்

மலைபடு (164-169)

இவ்வடிகள் சிறுநூர் மக்களின் சிறப்பை விளக்குகின்றன.

காட்டிலே கோவலர் இருக்கையை அடைவீர்களானால் வேறிடங்களிலே மேய்ந்துவந்த சங்கு போன்ற வெண்மையான பசுக்களின் பாலை ஆய மகளிர் தந்து உபசரிப்பார். அதனை அருந்தி உங்கள் வழிநடை வருத்தம் தீர்ந்து புதிய பலத்தைப் பெறுவீர்கள்.

வேறுபுலம் படர்ந்த ஏறுடை யினத்த

புலம்புசேண் அகலப் புதுவிர் ஆகுவீர்

மலைபடு (408-412)

இவ்வடிகள் ஆயர்களின் அன்பான விருந்தோம்பலை விளக்குகின்றன.

கல்லென்ற ஓசைநிறைந்த வழியிலே கடலைப்போல் இரைந்து கொண்டிருக்கும் பல ஆடுகள் நிறைந்த மந்தையுள்ள இடத்திலே இரவில் நீங்கள் புகுவீர்களானால் பாலையும், பாற்சோற்றையும் பெறுவீர்கள். ஆட்டிடையர்கள் தங்களுக்காக வைத்திருக்கும் அவற்றை உங்களுக்கு அளிப்பார்கள்.

கல்லென் கடத்திடைக் கடலின் இரைக்கும்
பல்யாட்டு இளநிரை எல்லினர் புகினே
பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவீர்
(மலைபடு 415-417)

இவ்வடிகளும் இடையர்களின்
விருந்தோம்பலை விளக்கிக் காட்டுகின்றன.

முடிவுரை

பண்டைத்தமிழரின் வாழ்க்கைமுறையில்
முக்கிய அம்சங்களாகத் திகழ்ந்த உணவு, உடை,
விருந்தினர்களைப் போற்றும் பண்பு,
விருந்தோம்பல் முக்கியமானதாக இருந்ததை
அறியமுடிகின்றது. விருந்தோம்பல் இருந்தது
என்றும் மன்னன் முதல் குடிமக்கள் வரை

தங்களால் இயன்ற அளவிற்கு
விருந்தோம்பியுள்ளனர் என்றும் இக்கட்டுரையின்
வாயிலாக அறியமுடிகிறது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. தமிழர் பண்பாடும் தத்துவமும்: நா. வானமாமலை
2. பத்துப்பாட்டு மூலமும் விளக்கமும்: ஞா. மாணிக்க வாசகன்
3. பத்துப்பாட்டும் பண்டைத் தமிழரும்: சாமி சிதம்பரனார்
4. பண்பாட்டின் வாழ்வியல்: தொ. பரமசிவன்
5. பண்பாட்டு அசைவுகள்: தொ. பரமசிவன்